

*Сендецький Анатолій Вадимович,
Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Національної поліції України*

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Кисельов Андрій Олександрович

*кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України
Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602296>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

*Anatoly Vadymovych Sendetsky,
Scientific supervisor: Andriy Oleksandrovych Kyseliov*

FEATURES OF COMBATING DRUG CRIME BY OPERATIONAL UNITS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Анотація.

У статті досліджуються особливості протидії наркозлочинності оперативними підрозділами Національної поліції України в умовах сучасних соціально-економічних викликів та воєнного стану. Проаналізовано законодавче й процесуальне забезпечення діяльності підрозділів, роль негласних слідчих (розшукових) дій, контрольованих поставок та цифрових технологій у виявленні і документуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Окрему увагу приділено зарубіжному досвіду боротьби з наркоторгівлею, міжнародній координації, аналітичним методам виявлення мереж наркозлочинності та адаптації цих підходів до української практики. Розглянуто проблеми та перспективи підвищення ефективності протидії наркозлочинності шляхом інтеграції сучасних технологій, аналітики та міжвідомчої співпраці.

Abstract.

The article examines the features of combating drug crime by operational units of the National Police of Ukraine in the conditions of modern socio-economic challenges and martial law. The legislative and procedural support for the activities of the units, the role of covert investigative (search) actions, controlled deliveries and digital technologies in detecting and documenting crimes in the field of illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors is analyzed. Special attention is paid to foreign experience in combating drug trafficking, international coordination, analytical methods for identifying drug crime networks and adapting these approaches to Ukrainian practice. The problems and prospects of increasing the effectiveness of countering drug crime by integrating modern technologies, analytics, and interagency cooperation are considered.

***Ключові слова.** Наркозлочинність, НСРД, контрольовані поставки, цифрові технології, міжнародна координація, аналітика, організовані злочинні групи, Національна поліція, протидія, криміналістика.*

***Keywords:** Drug crime, NSRD, controlled deliveries, digital technologies, international coordination, analytics, organized crime groups, National Police, counteraction, forensics.*

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах розвитку українського суспільства проблема наркозлочинності набуває особливої актуальності. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів становить серйозну загрозу національній безпеці, громадському порядку та здоров'ю населення. Поширення наркотиків спричиняє зростання рівня злочинності, деградацію особистості, руйнування сімей та дестабілізацію соціального середовища.

В умовах воєнного стану та соціально-економічної нестабільності в Україні спостерігається активізація діяльності організованих злочинних груп, що займаються наркобізнесом, використовуючи нові способи маскування, цифрові платформи та криптовалютні розрахунки. У зв'язку з цим особливою важливістю набуває ефективна діяльність оперативних підрозділів Національної поліції України,

які здійснюють виявлення, документування та припинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Одним із основних підрозділів кримінальної поліції щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є підрозділи по боротьбі з наркозлочинності Національної поліції України [1].

Протидія наркозлочинності здійснюється в межах кримінального, процесуального та адміністративного законодавства. Оперативні підрозділи повинні діяти в суворій відповідності до норм кримінального процесу, щоб результати розшуку були допустимими у суді. Важливими є чітко визначені повноваження підрозділів по ініціації негласних слідчих (розшукових) дій, взаємодія з прокуратурою та дотримання прав людини під час затримань, обшуків і контролю над передачею речовин.

Кримінальний процесуальний кодекс, визначає вичерпний перелік видів негласних слідчих (розшукових) дій та підстави для їх проведення. НСРД проводяться за наявності достатніх підстав вважати, що готується або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин, і здійснюються з дотриманням процесуальних гарантій. У сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів найбільш ефективними вважаються ті НСРД, які дозволяють фіксувати комунікації, переміщення осіб і предметів, а також простежувати фінансові та логістичні зв'язки учасників злочинних угруповань. Однією з найважливіших дій є аудіо- та відеоконтроль особи або місця, передбачені статтями 260 і 270 КПК України [2]. Завдяки цим заходам правоохоронці можуть документувати переговори між фігурантами справи, отримувати інформацію про домовленості щодо поставок, місця зберігання наркотичних засобів, маршрути перевезення та коло осіб, залучених до злочинної діяльності. Цей інструмент є особливо результативним у випадках, коли йдеться про організовані групи або мережі збуту.

Не менш важливим напрямом є зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, регламентоване статтями 263–264 КПК України [2]. У сучасних умовах, коли більшість наркозлочинів перемістилася у цифровий простір, саме цей вид НСРД забезпечує доступ до переписок у месенджерах таких як телеграм, соціальних мережах, анонімних чатах та «darknet»-платформах, де часто здійснюється продаж наркотиків або їх компонентів. Завдяки аналізу електронних метаданих і цифрових транзакцій оперативні підрозділи можуть відстежувати джерела фінансування злочинної діяльності, розкривати мережі збуту та виявляти осіб, що організовують постачання через криптовалютні системи. Також спостереження за особою, місцем або річчю, передбачене статтею 269 КПК України, адже воно дозволяє визначити маршрути транспортування наркотиків, місця їх виготовлення чи прихованого зберігання, а також встановити контакти підозрюваних осіб. У поєднанні з обстеженням публічно недоступних місць, житла або іншого володіння особи ці дії створюють можливість документально підтвердити злочинну діяльність і підготувати докази для проведення обшуків чи затримань.

Особливе місце серед НСРД займає контрольована поставка. Ця форма оперативної діяльності використовується тоді, коли необхідно виявити повний ланцюг постачання наркотиків - від виробника або постачальника до кінцевих збувачів. Проведення контрольованих поставок дає змогу не лише задокументувати злочин, але й виявити організаторів і міжнародні канали контрабанди. Вона потребує ретельного планування, взаємодії між різними відомствами - зокрема, митною та прикордонною службами, а також погодження з процесуальними керівниками.

Доповнюючи наведене, слід зазначити, що масштаби проблеми підтверджені офіційними даними - згідно з Національним звітом щодо наркотичної ситуації за 2023 рік, підготовленим Центром громадського здоров'я МОЗ України, в Україні зростають соціально-медичні, економічні та кримінальні наслідки від вживання й обігу психоактивних речовин [3]. Також за даними Державної митної служби випадки виявлення контрабанди наркотиків, психотропів і прекурсорів через кордон у 2024 році зросли на 40 % порівняно з попереднім роком [4].

У наукових дослідженнях звертається увага на розбудову лабораторної й аналітичної інфраструктури - зокрема, на необхідність удосконалення методик ідентифікації нових психоактивних речовин та аналізу їх виробництва у підпільних лабораторіях. Так, наприклад, класифікація наркотичних та психотропних речовин як аналітична основа криміналістичної діяльності підкреслюється в дослідженні, де зазначається, що дефініції і класифікація речовин залишаються недостатньо узгодженими, що створює перешкоди для слідчих дій і експертного висновку. У наукових публікаціях наголошується, що ефективна протидія наркозлочинності неможлива без розвитку криміналістичного та аналітичного забезпечення розслідувань. Зокрема, в роботах українських дослідників (О. Омельчук, В. Орловський, М. Овчаренко, О. Волобуєва) підкреслюється необхідність модернізації технічних засобів збору доказів, удосконалення методик ідентифікації нових психоактивних речовин, а також впровадження системи електронного моніторингу ланцюгів постачання прекурсорів. Вчені також звертають увагу на доцільність запровадження єдиної бази даних осіб, причетних до наркотогівлі, із можливістю аналітичного обміну інформацією між правоохоронними структурами.

Дослідження „Interdicting International Drug Trafficking: a Network Approach for Coordinated and Targeted Interventions” аналізує міжнародні мережі контрабанди кокаїну та героїну, застосовуючи соціально-мережевий підхід (network analysis). Автори показали, що ефективніше концентрувати ресурси правоохоронних органів не просто на країнах-учасницях, а на тих вузлах (країнах чи маршрутах), які мають багато зв'язків (високу центральність) та виконують транзитну роль. Це означає, що стратегія, заснована на емпіричних даних про мережу трафіку, може бути значно результативнішою ніж «розосереджене» реагування по багатьох країнах. Там само підкреслюється: просте підвищення ресурсу або інтенсивності - не гарантує результату, якщо не враховано структуру мережі [5].

У статті „International Practice for Prevention of Illegal Narcotic Drug Trafficking: Legal Basis and Directions for Improvement” автори аналізують зарубіжний досвід законодавчого та процесуального забезпечення протидії наркотогівлі. Зокрема, вони звертають увагу, що сучасні транснаціональні злочинні групи можуть охоплювати виробника, тран-

зитні країни і країну-споживача, що ускладнює розслідування. Вони рекомендують впроваджувати більш гнучкі механізми міжнародної співпраці, стандартизацію процесуальних підходів, а також максимальне використання аналітичних технологій [6].

Отже, з метою запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, зазначені підрозділи:

1)вивчають, аналізують та оцінюють оперативну обстановку у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, яка складається на території обслуговування;

2) виявляють, узагальнюють та аналізують причини й умови, що сприяють незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, направляють подання до відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо їх усунення;

3)здійснюють на території обслуговування пошукові заходи для встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, забезпечують їх оперативно-довідковий облік та оперативне перекриття;

4)забезпечують своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

5) здійснюють заходи з виявлення та викриття злочинних груп збувальників наркотичних засобів, що мають міжрегіональний і транснаціональний характер;

6) уживають заходів щодо викриття та ліквідації підпільних лабораторій з виготовлення напівсинтетичних чи синтетичних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, попередження їх незаконного розповсюдження;

7)організують роботу із встановлення та документування фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

8)здійснюють облік осіб, які вживають наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, та інформують про таких осіб відповідні служби;

9)беруть участь у розробці та реалізації регіональних і державних програм протидії злочинності, аналізі та прогнозуванні розвитку криміногенної ситуації [7, с.26-27].

Підвищенню ефективності вказаних заходів може сприяти використання сучасних інструментів кримінального аналізу. Базуючись на оцінках органів та підрозділів Національної поліції, які у щоденній діяльності або застосовують кримінальний аналіз, або використовують його результати, беззаперечно можна стверджувати, що він є ефективним інструментом у протидії злочинності, в тому числі оперативно-розшукової протидії наркозлочинності [8-21].

Висновок. Проблема наркозлочинності залишається однією з найгостріших загроз для національної безпеки, здоров'я населення та соціальної стабільності в Україні. Досвід українських оперативних підрозділів показує, що ефективна протидія незаконному обігу наркотиків неможлива без комплексного підходу, який поєднує кримінально-правові, процесуальні та аналітичні заходи. Використання негласних слідчих (розшукових) дій, контрольованих поставок, цифрових технологій та аналітики фінансових потоків дозволяє виявляти організовані злочинні групи і документувати їхню діяльність для судового провадження.

Аналіз зарубіжної практики свідчить про ефективність мережевого підходу до виявлення транзитних вузлів наркотогівлі, міжнародної координації, застосування сучасних цифрових методів моніторингу та чіткого дотримання процесуальних стандартів. Поєднання цих підходів із українськими правовими механізмами та розвитком спеціалізованих підрозділів кібербезпеки, криміналістики та аналітики дає змогу підвищити результативність протидії наркозлочинності, скоротити масштаби розповсюдження наркотиків і зміцнити соціальну безпеку держави.

Список використаної літератури:

1. Про утворення територіального органу Національної поліції : *постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 322*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення 19.10.2025)

2. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 19.10.2025)

3. Національний звіт щодо наркотичної ситуації в Україні 2024 за даними 2023 року / *Центр громадського здоров'я МОЗ України*. – URL: <https://www.phc.org.ua/news/nacionalniy-zvit-schodo-narkotichnoi-situacii-v-ukraini-2024-zadanimi-2023-roku> (дата звернення 19.10.2025)

4. Конфіскація наркотиків: кількість виявлених митниками випадків у 2024 році зросла на 40 % / *WE Ukraine*. – Режим доступу: <https://weukraine.tv/novyny/kontrabanda-narkotikiv-kilkist-vijavlenikh-mitnikami-vipadkiv-u-2024-rotsi-zrosla-na-40> (дата звернення 19.10.2025)

5. *Interdicting International Drug Trafficking: a Network Approach for Coordinated and Targeted Interventions* / Springer. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-020-09473-0> (дата звернення 19.10.2025)

6. *International Practice for Prevention of Illegal Narcotic Drug Trafficking: Legal Basis and Directions for Improvement* / Ashdin Publishing. – URL: <https://www.ashdin.com/articles/international-practice-for-prevention-of-illegal-narcotic-drug-trafficking-legal-basis-and-directions-for-improvement.pdf> (дата звернення 19.10.2025)

7. Кузик , В. В. (2020). ПІДРОЗДІЛИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ

ЗЛОЧИННОСТІ. *Юридична наука*, 2(5(107)), 22–30. <https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-107-5-2.03>.

8. Kyselov A.O. Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, №2. Dnipro: 2019. Pp. 146-152.

9. Горелік Д. С., Кисельов А. О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (Дніпро, 19 жовт 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 139–141.

10. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. P. 58.

11. Kyselov A., Kovalevska O. An investigation of effective police communication. law enforcement roles requiring language skills. Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment. International Science Group. – Boston : Primedia eLounch, 2022. 194 p. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2022.MONO.PSYCHOL.1/ Pp. 39-47.

12. Кисельов А. Досвід використання підрозділами Національної поліції технологій «OSINT» у протидії кримінальним правопорушенням / А. Кисельов // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 318-319.

13. TV Alyoshina, NO Fisunenکو, AO Kyselov, SO Kiselov, OV Karnaukov. INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2024, (4): Pp. 164 – 171; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/164>.

14. Кисельов А.О., Копилов Е.В., Худенко Д.М. : Основы криминального анализа : навч. посіб. / А.О. Кисельов, Е.В. Копилов, Д.М. Худенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 152 с.

15. Кисельов А.О. Особливості підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України на прикладі здійснення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. с. 67-69.

16. Кисельов А.О., Самофалова А.І. Особливості сучасної підготовки фахівців з кримінального аналізу для органів та підрозділів Національної поліції України. *Colloquium-journal* №16 (175), 2023. (Warszawa, Polska). 2023. P. 50-52.

17. Кисельов А.О. Тактика безконфліктного спілкування працівників кримінальної розвідки Національної поліції з особами, яких залучають до конфіденційного співробітництва. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016, с. 88-89.

18. Кисельов А.О. Правова основа конфіденційного співробітництва осіб з підрозділами Національної поліції України. *New Opportunities in the World Science : Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference (Abu-Dhabi, August 30 - 31, 2016, UAE)*. Abu-Dhabi. International Scientific and Practical Conference «World Science». №9 (13). August 2016. P. 54-56.

19. Кисельов А., Дуднік А. Шляхи підвищення ефективності роботи підрозділів кримінального аналізу. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 21.03.2025). Частина II. С. 41-43.

20. Кисельов А.О. Деякі проблеми сучасної протидії оперативними підрозділами Національної поліції кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників. Оперативно-розшукова діяльність НП: проблеми теорії та практики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 22.12.2021). С. 30-32.

21. Кисельов А.О. Особливості виявлення працівниками підрозділів карного розшуку крадіжок з квартир та приватних будинків (за матеріалами УКР ГУНП в Дніпропетровській області). Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам. Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 24.05.2018) С. 30-32.